

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14551801>

Виктор Александрович Успенский:
Архитектор музыкальной идентичности Средней Азии

Хасанова Гузал Жамолиддин кизи
старший преподаватель,
Институт узбекского национального музыкального искусства
имени Юнуса Раджаби

***Аннотация.** Статья посвящена анализу вклада Виктора Александровича Успенского (1879–1949) в развитие музыкальной культуры Средней Азии, с особым вниманием к узбекским традициям. Успенский, будучи выдающимся этнографом, организовывал экспедиции, в ходе которых собирал уникальные образцы народного творчества и создавал значимые нотные сборники, включая первую запись «Шашмакома». Его деятельность способствовала не только сохранению культурного наследия, но и включению традиционных музыкальных форм в современное искусство. В статье рассматриваются также педагогическая работа Успенского и его роль в формировании национальной музыкальной идентичности в контексте глобализации.*

***Ключевые слова:** Виктор Успенский, музыкальная культура, узбекская традиция, фольклор, этнографические экспедиции, Шашмаком, музыкальное наследие, педагогика, культурная идентичность.*

Виктор Александрович Успенский (1879–1949) — выдающийся музыковед, композитор и этномузыковед, оказавший значительное влияние на формирование музыкальной идентичности народов Средней Азии. Его научные изыскания и практическая деятельность стали основой для сохранения и продвижения узбекского музыкального наследия. Даже в наше время, в эпоху глобализации и культурной унификации, его работа остается актуальной, вдохновляя новые поколения исследователей.

Успенский родился 19 августа 1879 года в Калуге в музыкальной семье. Уже с детства он проявлял интерес к музыке. Обучение в Оренбургском военном корпусе и служба на Кавказе (1900–1904) не только укрепили его характер, но и

позволили впервые соприкоснуться с музыкальными традициями народов Востока, что стало базой для его дальнейших этнографических исследований.

В 1917 году Успенский переехал в Ташкент, где активно включился в культурную жизнь региона. Его основная задача заключалась в сохранении музыкального наследия Средней Азии в условиях сложной политической и социальной обстановки. Значительную часть своей деятельности он посвятил этнографическим экспедициям по регионам Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, собирая уникальный материал, который лёг в основу первых нотных сборников народной музыки.

Особого внимания заслуживает работа Успенского по записи «Шашмакома» в 1923 году в Бухаре. Этот шедевр узбекской музыкальной культуры представляет собой сложную систему жанров, ритмов и мелодий. Переложение «Шашмакома» в нотный формат стало бесценным вкладом в дальнейшие исследования и популяризацию традиционной музыки.

Научные труды Успенского, такие как «Туркменская музыка» (в соавторстве с В.М. Беляевым), «Музыка на тексты А. Навои» и «Узбекская вокальная музыка», внесли значительный вклад в изучение музыкальных традиций Средней Азии. Он подробно анализировал ритмику и мелодику народных песен, связывая их с историческим и культурным контекстом.

Среди его произведений выделяются музыкальная драма «Фархад и Ширин», переработанная в оперу в 1941 году, и такие работы, как «Лирическая поэма» в память Алишера Навои и «Узбекская поэма-рапсодия». В этих произведениях композитор удачно соединил фольклорные традиции с современными композиторскими техниками, сохраняя при этом национальный колорит.

С 1936 года Успенский преподавал в Ташкентской консерватории, где воспитал множество талантливых музыкантов. Он акцентировал внимание на сочетании народных и классических традиций, уделяя особое внимание речитативу как выразительному элементу узбекской оперы.

Наследие Успенского продолжает оказывать существенное влияние на

развитие узбекской музыкальной культуры. Его работы способствовали сохранению уникальных традиций и служат вдохновением для современных композиторов и музыковедов. Его деятельность доказывает, что национальная культура может гармонично сосуществовать с глобальными процессами, сохраняя свою уникальность.

Творческое и научное наследие Виктора Александровича Успенского показывает, как глубокое знание музыкальных традиций может стать мостом между культурами. Его вклад в сохранение и развитие узбекской музыкальной культуры остаётся важным ориентиром даже в XXI веке, напоминая о необходимости беречь свои корни и национальную идентичность.

Литература:

1. Хасанова Г. «Процесс пошел» Проблемы современной науки и образования, т. 4, стр. 87-90, 2022.
2. Makharov N.T. (2024). Creative Union of Composers Amer Jaafar and Nodirbek Makharov. *European Journal of Arts* 2024, No 4. <https://doi.org/10.29013/EJA-24-4-59-61>
3. Abdulaziz Khasanov (2024) “Composition technique: analysis and perspectives” *Eurasian Music Science Journal*. Tashkent, Uzbekistan, (2), pp. (24-27) DOI: https://doi.org/10.34920/eamsj/vol_2024_issue_4/14
4. В. Успенский, Шашмаком: Методы и подходы, Ташкент, 1924.
5. И. Раджабов, Макомы, Ташкент: Издательство АН УзССР, 1970.
6. А. Фитрат, Узбекская классическая музыка и её история, Самарканд, 1927.
7. Ф. Кароматов, Макамат в условиях современности, Ташкент, 1981.
8. Н. Хакимов. К вопросу о методологии исследования автохтонных музыкальных традиций, Душанбе: Издательство АН ТаджССР, 2006.
9. В. С. Хандамян, А. Т. Хасанов, Г. Д. к. Хасанова, Н. К. Рахимова, and Д. А. Расулов, “Технологические новации в узбекских традиционных музыкальных инструментах: от прошлого к современности”, *Вестник Санкт-Петербургского университета*, vol. 14, no. 4, pp. 737–744, Dec. 2024,

- Accessed: Dec. 16, 2024. [Online].
Available: <https://vestnikartspb.ru/index.php/vestnik/article/view/55>
10. Khandamian V. (2024) "Инструменты семейства танбура в Центральной Азии: отличия и общие черты" Eurasian Music Science Journal. Tashkent, Uzbekistan, (2), pp. 1-7 DOI: https://doi.org/10.34920/eamsj/vol_2024_issue_1/14
 11. Хандамян, В. (2024, декабрь 14). Интеграция узбекских традиционных музыкальных инструментов в цифровую эпоху. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14540602>
 12. Makharov, N. (2024). The place of piano art in Uzbekistan. В GOLDEN BRAIN (Т. 2, Выпуск 19, сс. 42–45). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14544064>
 13. Махаров, Н. (2021). Navoi Rubai in Mustafa Bafoev's vocal series «Ruboiy». Проблемы современной науки и образования. Москва, № 9 (166).
 14. Рахимова, Н. (2024). ПЬЕСЫ МАЛОЙ ФОРМЫ В КЛАССЕ "ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО". Educational Research in Universal Sciences, 3(2 SPECIAL), 616–624. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5855>
 15. "Хандамян, В. (2024). Этимология Танбура. Yangi O'zbekiston Yoshlarini Tarbiyalashda musiqa talimining maqsad va vazifalari - V Respublika ilmiy-analiy konferensiyasi ma'ruzalar to'plami. https://t.me/MG_HMAL/10831"
 16. Хасанов А. Теория Восточной Музыки, Трактовка. Проблемы современной науки и образования 2022. № 2 (171). стр. 41-42.
 17. "Sitora Ibragimova (2024). MUSIQA VA SAN'AT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA FORTEPIANO O'QITISHNING AHAMIYATI. "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 5 Issue 5 / October"